

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ФОЛЬКЛОР ФАНИ ФИДОЙИСИ

*Филология фанлари доктори, профессор,
фольклоршунос Салима Мирзаеванинг
60 йиллигига бағишланган илмий
мақолалар тўплами*

Андижон – 2019

АДАБИЁТШУНОСЛИК

МИЛЛИЙ АДАБИЁТИМИЗНИ ТАРИХИЙ ПОЭТИКА АСПЕКТИДА ЎРГАНИШ ЗАРУРАТИГА ДОИР

Д.ҚУРОНОВ
ф.ф.д., проф. (АДУ)

Жаҳон ҳамжамиятига кирувчи турли мамлакатларнинг ижтимоий тараққиёт даражаси ўзаро фарқли бўлиб, бу миллий адабиётлар тараққий даражасида ҳам ўз аксини топади. Эътиборли жиҳати шуки, умуман кишилиқ жамияти тараққиётининг маълум босқичларига хос ижтимоий-тарихий шароит алоҳида олинган ҳар бир конкрет жамият тараққиётининг муайян босқичларида моҳиятан ўхшаш тарзда такрорланади. Шунга боғлиқ ҳолда миллий адабиётлар тараққиётининг муайян босқичлари ҳам моҳиятан ўхшаш бўладики, буни *миллий адабиётлар тараққиётидаги стадиял умумийлик* деб юритилади.

Жаҳон адабий жараёни бениҳоя ранг-баранг, зеро, у бир вақтнинг ўзида юзлаб миллий адабиётлар, турли йўналиш, оқим ва мактаблар, уларга мансуб ё асло алоқаси бўлмаган минг-минглаб индивидуал услубда калам сураётган ижодкорларни ўз ичига олади. Жаҳон адабий жараёнини даврлаштиришнинг бир қарашда имконсиздек кўриниши шундан. Шунга қарамай, XIX аср охирига келиб тарихий поэтика асосчиси А.Н.Веселовский жаҳон адабий жараёнини бир бутун деб тушуниш аънанасини бошлаб берди. Олим адабий жараённинг “турли халқларда бир хил шароит юзага келганида такрорланадиган” [3.С.46] катта стадия (давр)ларини аниқлаш адабиёт тарихи фани олдидаги муҳим вазифа деб кўрсатди. Шунингдек, у антик юнон адабиёти тараққиётини “умуман адабиёт тараққиётининг идеал меъёри” деб тушуниш бирёқламалик эканини таъкидлайди. Йигирма йиллар ўтиб немис файласуфи О.Шпенглер: “Антик дунё билан Ғарбий Европа ҳеч қанақасига Ҳиндистон, Бобил, Хитой, Миср, араб дунёси ва майя маданиятига қараганда имтиёзли мақом тутмайди; булар бари ягона ҳаётнинг турфа зухуроти” эканию улар “тарихнинг умумий манзарасида тенг қимматга эга”лигини таъкидлайди [6.С.22-23]. Булар фанда адабиёт тараққиётининг европоцентриқ концепцияси

дарз кетиб, “умужахон адабий жараёни” тушунчаси билан иш кўрила бошланганидан дарак эди. Тарихий поэтика ва кийёсий адабиётшунослик йўналишларида олиб борилган тадқиқотлар айни ёндашувнинг илмий жиҳатдан тўғрилигини тасдиқлади. Хуллас, тарихий поэтика ва кийёсий адабиётшунослик ютуқларига таянган В.Жирмунскийнинг кейинроқ “башарият ижтимоий-тарихий таракқиётининг бирлиги ўз навбатида адабиёт таракқиётининг бирлигига замин бўлади” [4.С.8] деган фикрни хукм тарзида айтиши учун пухта замин яратилган эди.

Ҳозирда адабий жараён жавҳарида ётувчи жиҳатларни назарда тутган ҳолда адабиёт таракқиётининг учта стадияси (босқичи)ни ажратиш, гарчи улар турлича номланса-да, тарихий поэтикада кўпчилик томонидан эътироф этилган. Жумладан, соҳанинг етакчи мутахассисларидан иборат муаллифлар гуруҳига кўра “бадий тафаккурнинг энг умумий ва барқарор учта: 1) архаик ёки мифопоэтик, 2) традиционалистик ёки норматив; 3) индивидуализмодий ёки тарихий (яъни тарихийлик тамойилига асосланувчи) типлари” [1.С.3-38] мавжуд.

Архаик босқич тош асрдан бошлаб антик Юнонистонда то мил. авв. VII-VI асрлар, Шарқда милодий I асргача белгиланиб, асосий хусусияти сифатида синкретиклик кўрсатилади. Истилоҳ юнонча “фарқламаслик” сўзидан олинган бўлиб, ўзи англатадиган тушунча моҳиятига мос. Зеро, бу ўринда энг аввал тафаккурдаги синкретиклик, яъни оламни яхлит – табиат билан инсонни, сўз билан у англаган нарсани, “мен” билан “ўзга”ни, ҳаётий амал билан санъатни фарқламасдан қабул қиладиган, хали абстракт фикрлаш ва рефлексия (ўзини англаш)га қобил бўлмаган онгга хос тафаккур назарда тугилади. Шу билан боғлиқ тарзда санъатлар, адабий турлар синкретик (яъни, хали бир-биридан ажралмаган, фарқланмаган) ҳолда мавжуд, асосий шакл бўлмиш хорда *муаллиф*, *қаҳрамон* ва *ўқувчи* қоришиқ яшайди – улар ҳам хали фарқланмаган. Шунингдек, бадий тафаккур механизмлари шаклланмаган, онг хали ўхшатиш амалига қобил эмас, параллелизм асосида фикрлайди. Хуллас, архаик давр синкретизм бағрида бадий тафаккурга хос асосий хусусият ва механизмлар ибтидоий кўринишида шаклланган, образли тил, субъект формалари, сюжет архетиплари, тур ва жанрларнинг куртаклари узоқ вақт мобайнида аста-секин етилган босқичдир.

Традиционализм ёхуд норматив поэтика босқичи Европада антик Юнонистондаги мил. авв. VI-V асрлардан XVIII аср ўрталаригача, Шарқда эса милодий I асрдан XIX аср охири – XX аср бошларига қадар бўлган даврни, қарийб икки ярим минг йилни ўз ичига олади. Аввало, бу босқичда адабиёт (поэзия) алоҳида соҳа ўларок ажралди, уни англашга интилиш натижасида адабиёт назарияси вужудга келди. Бу адабиёт назарияси *анъана*, *намуна* ва *меъёр* тушунчаларини асос қилиб олди. Зеро, *традиционализм*нинг моҳияти сара *намуналарга* эргашишда намоён бўлади, бу эса ижодкорнинг намунани яратишда таянилган муайян *меъёрларга* қатъий амал қилишини такозо этади.

Таъкидлаш керакки, нечоғли муҳим бўлмасин, анъанавийлик ва меъёрийлик тушунчаларининг ўзи адабиёт тараққиётининг қарийб икки ярим минг йиллик даврини тўла тавсифлаш учун камлик қилади. Шу боис ҳам уни бошқа хусусиятларига таяниб тавсифлаш ҳаракати ҳануз давом этиб келади. Жумладан, айрим мутахассислар буни *канониклик*, бошқалари *рефлексивлик*, тагин бирлари *риториклик* каби хусусиятлар асосида амалга оширишга ҳаракат қилишган. Ҳозирги вақтда эса иккинчи босқични *эйдос* тушунчасига таянган ҳолда *эйдетик поэтика даври* [2] деб тавсифлаш кенг оммалашмоқда. Айтиш керакки, бу қараш универсаллиги билан эътиборга лойиқ, зеро, *эйдос* асосга олинса, юқорида мазкур – анъанавийлик, меъёрийлик, канониклик, риториклик, рефлексивлик кабилар у билан боғлиқ хусусиятлар сифатида талқин қилиниши мумкин.

Шу ўринда яна бир муҳим нуктага алоҳида тўхталиб ўтишга зарурат сезилади. Гап шундаки, Европа адабиётидаги иккинчи босқич ўз ичига иккита даврга ажратилади: 1) қадимги давр ва ўрта асрлар ҳамда 2) илк Янги давр – Уйғониш, барокко, классицизм. Шарқ адабиётидаги иккинчи босқични эса ўрта асрлардангина иборат деб билиш оммалашган. Ҳолбуки, масалан, Н.И.Конрад моҳият эътибори билан Ғарб адабиётидаги каби босқичлар Шарқ адабиётида ҳам кечганини таъкидлайди [5]. Дарҳақиқат, агар Уйғониш даври Европада янги шаклланаётган миллатларнинг ўз тилида адабиёт (маданият) яратишга ҳаракати экан, у ҳолда X-XI асрларда бошланган туркий тилда адабиёт яратиш ҳаракатлари ҳам худди шундай Уйғониш деб аталиши керак эмасми?! Ёки адабиётда исломий гуманизм руҳининг

кучайиши, тасаввуф таълимотига кўра борлиқни Ҳақнинг тажаллиси сифатида англаш ва унга муҳаббат қўйиш – булар ҳам Уйғониш ғояларига ҳамоҳанг эмасми?! Қўриб турганимиздек, адабиётимизнинг таракқиёт йўлини ушбу масала нуқтаи назаридан ўрганиб, ойдинлаштириш зарур бўлган қўлаб масалалар мавжуд.

Индивидуал-ижодий бадий тафаккур босқичи Европада XVIII аср ўрталаридан, Шарқда XIX аср охири – XX аср аввалидан бошланиб ҳозирда ҳам давом этаётир. Аввало, жамиятдаги каби шахснинг бадий ижоддаги мақоми ҳам ўзгарди: архаик даврда муаллиф йўқ эди, кейинги босқичда мудом анъана соясида қолиб келди, учинчи босқичга келиб эса у марказий ўринни эгаллади. Энди муаллиф мавжуд намунага эргашиш, белгиланган меъёрларга оғишмай риоя қилиш мажбуриятдан халос бўлди. Ўзи ва оламни англаш йўлида ижодкор сўздан эркин фойдаланиши, унга шахсий сезимлари билан боғлиқ хусусий маъноларни юклаши мумкин бўлди, натижада сўз анъана асосида анланувчи маъноларига қараганда қўламлироқ қўймаънолик касб этди: “риторик сўз” ўрнини “муаллиф сўзи” эгаллади. Жанр канонлари емирилди, ижод амалиётида “ҳар бир бадий асар – ўз ҳолича алоҳида жанр” (Ф.Шлегель) тамойили амал қиладиган бўлдики, натижада адабиёт жанрий-услубий жиҳатдан тубдан янгиланди. Адабиёт реалликка яқинлашди, нафақат реалистик, балки нореалистик йўналишдаги асарларда ҳам реаллик излари яққол сезиладиган бўлди. Аввалги босқичдагидан фарқли ўларок, образ ўзи ифодалаётган ғояга нисбатан ҳам, акс эттираётган предметига нисбатан ҳам автономлик касб этди – том маънодаги бадийят ходисасига айланди. Шунга ўхшаш, “муаллиф – қаҳрамон – ўқувчи” учлигида ҳам ҳар бир субъект ўз ҳолича автоном бўлиб, уларнинг ўзаро муносабатлари шу мақомдан туриб қурила бошланди. Ижод жараёни индивидуал-бетақдор ходиса сифатида тушунила бошлади. Энди бу жараён олдиндан белгилаб қўйилган қоидалар (канон, меъёр) асосида кечмайди, аксинча, қоидаларнинг ўзи ижод жараёнида яратилади. Зеро, ижод жараёни яқунланган эмас, балки мудом давом этаётган ходиса сифатида тушунилади ва айни хусусияти билан у мудом ўзгаришдаги оламга қўпроқ мос келади.

Номига мос тарзда учинчи босқич билан индивидуал ижодий услублар даври кирди, адабий жараён энди ҳам ижодкор шахси, ҳам уни қўришган воқелик билан ҳамбарчас боғлиқ кеча бошлади.

Мазкур ҳол учинчи босқичда Европада кузатилган *маърифатчилик, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм* сингари ҳодисаларни англашда табиий қийинчиликларни келтириб чиқаради. Сабаби, Европанинг ҳар бир мамлакатадаги ижтимоий-маданий шарт-шароитлар ҳам, уларнинг миллий адабиётлардаги зухуроти ўзига хос, чунки улар бевосита ижодкор шахсияти орқали аксланади. Иккинчи томони, бу босқичда Европа адабиёти бошқа минтақалардаги миллий адабиётлар учун локомотив бўлиб қолганини ҳам эътиборда тутиш керак. Яъни Европа адабиётида кечган жараёнлар бошқа миллий адабиётларда ҳам у ёки бу даражада кузатилади. Жумладан, юқорида номи зикр қилинган жамоавий мақолада айтилишича, “Шарқ адабиётларида традиционалистик тафаккурнинг емирилиши адабиётдаги маърифатчилик, романтизм ва реализмга хос тенденцияларнинг чапишуви асосида кечади” [1.С.37-38]. Дарҳақиқат, эътибор қилинса, XX асрнинг 10 – 20-йилларида адабиётимизда маърифатчилик реализми, романтизм ва реализмга хос хусусиятлар қоришиқ ҳолда мавжуд бўлганини кўриш мумкин. Мазкур жараёнларни кузатганда, энг аввал Ғарбда икки аср давомида кечган жараёнлар миллий адабиётимизда атиги 15-20 йил ичидаёқ амалга ошгани кўзга ташланади [7.Б.168-172]. Албатта, бунда ижтимоий ҳаётда кечган ўзгаришларнинг шиддати ҳам муҳим, бироқ Европа адабиёти тажрибасини ҳам эътибордан соқит қилмаслик керак. Яъни, миллий адабиётимиз тайёр тажрибага таяниш имконига эга эди. Яна бир муҳим жиҳати, бу ҳолда янгиликларнинг синовга дош бериб, бадий тафаккурга сингишиб кетган қисмини олиб, қолганидан воз кечиш мумкин. Масалан, модернизмнинг ҳар бир оқими майдонга чиққан вақтида кескин баҳсларга сабаб бўлган бўлса, вақт ўтиб, унга хос номақбул жиҳатлар инкор этилиб, мақбуллари умумбашарий эстетик бисотга қўшилиб кетади. Ўзбек адабиёти модернизмнинг айни шу жиҳатларини ўзига олди, шу боис ҳам бу борадаги баҳслар бизда у қадар кескин тус олгани йўқ.

Эътибор қилинса, адабий жараённи даврлаштириш уни илмий ўрганиш учун зарурий амал экани, аниқроғи, ушбу амал у ҳақда яхлит илмий тасаввур ҳосил қилишнинг ягона воситаси эканини англаш қийин эмас. Шу туфайли ҳам даврлаштириш адабиётшуносликнинг фундаментал муаммоларидан бири сифатида умум эътирофига молик. Юқорида амин бўлдикки, бунда ҳар бир

даврнинг ўзига хос умумий жиҳатлари (топика) диққат марказига қўйилади. Адабиётшуносликда бу масалада қарашлар турличалиги кузатилиб, у иккита асосий кўринишга эга: биринчиси адабиётни даврлаштиришда ижтимоий-тарихий шароитга асосланишни, иккинчиси эса адабиётни фақат адабий ҳодисалар, бадий-эстетик тамойиллардан келиб чиқиб даврлаштиришни кўзда тутати. Албатта, бу ўринда ҳар икки томонни ҳам тўла ёқлаш ёки тўла инкор қилиш мақбул эмас, аксинча, оралиқ мавқени эгаллаш тўғрироқ бўлур эди. Чунки, юқорида ҳам кўрдик, ижтимоий-тарихий шароитнинг ўзгариши адабиётда сезиларли даражада акс этмаган даврлар бўлгани каби, улар жуда кучли из қолдирган даврлар ҳам бўлади. Дейлик, инсоннинг ижтимоийлашув даражаси кучли бўлмаган даврларда (Европада XVIII асргача, бизда XX аср бошларигача) ижтимоий-тарихий шароитдаги ўзгаришлар адабиётда ҳар вақт ҳам яққол кўзга ташланмайди, бундан кейинги даврларда эса изсиз кетган ўзгаришнинг ўзи йўқдек. Демак, бу босқични даврлаштиришда ҳар бир конкрет даврий оралиқдаги ижтимоий-тарихий шароитни эътиборга олиш ва айни шароитнинг адабиёт (унинг бадий-эстетик томонлари)га кўрсатган таъсирини яққол кўрсатиш зарур бўлади.

Хулосалаб айтиш мумкинки, адабиётимизнинг тараққиёт йўлини тарихий поэтика нуктаи назаридан ўрганиш бугунги адабиётшунослигимиз олдида турган долзарб муаммолардан бирига айланган. Бу муаммонинг теран ва атрофлича тадқиқ этилиши эса фанимиз доирасидаги кўплаб илмий муаммоларнинг ечилишига йўл очиши билан бирга, адабиётимизнинг азалан жаҳон адабиётининг муҳим бир таркибий узви ўларок ривожланиб келганини асослаб кўрсатиш имконини яратди.

Адабиётлар:

1.Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох. // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб. статей. – М.: Наследие, 1994. С. 37-38.

2.Бройтман С.Н. Историческая поэтика.- М.,2001

3.Веселовский А.Н. Историческая поэтика.- Л., 1940.- Б.46

4.Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. –Л.: Наука, 1982. – С.8

5.Конрад Н.И. Запад и Восток.- М.: Наука, 1966.

6.Шпенглер О. Закат Европы. – М.: Мысль, 1993. – С.22-23

7. Куронов Д. Жаҳон адабиётига йўл // Жаҳон адабиёти.- 1997.-№ 6.- Б.168-172.

М.ОЛИМЖОНОВА. “Алпомиш” дostonининг еттинчи талқини.....	176
Б. ЮСУПАЛИЕВ . Аския – ўзбек халқ оғзаки ижоди жанри.....	179
З.ҲАЙДАРОВА. Қадриятлар – ҳаёт кўзгуси.....	182
О. ҒОФУРОВА. Хомий куш образи хусусида.....	187
Ш. МАМАСОЛИЕВА. “Рустамхон” дostonида мифологик мотивлар	189
Г. ТўРАЕВА. Ўзбек халқ дostonларида дилбар образлари тасвири	191

АДАБИЁТШУНОСЛИК

Д.ҚУРОНОВ. Миллий адабиётгимизни тарихий поэтика аспектида ўрганиш заруратига доир.....	195
М.ТОЖИБОЕВА. Абдулла Авлоний ижодида ислом тарихига оид қарашларнинг ифодаланиши.....	201
М.ЖАМОЛИДДИНОВ. Абдулла Қодирий сатирасида миллий анъана ва қадриятлар талқини.....	204
Ҳ. КАРИМОВ. Нафиг агар халққа бешакдурур.....	207
Ш.ЮСУПОВА. Таълим жараёнида ўзликни англатиш масалалари	209
М.ШЕРАЛИЕВА. “БОҒБОЛОЛИК КЎКАЛДОШ” хикоясида инкор этилган қахрамон образи.....	213
С.МЎМИНОВА. Шодмонкул Салом эссесида фольклор оҳанглари	216
С. МЎМИНОВ, С. МАДАМИНОВА. Бадиий ижод ва мулоқотда импровизациянинг ўрни.....	219
Ф.КАРИМОВА. Кўнгилдан томаётган дардлар.....	222
Д. ТАЖИБАЕВА. Усмон Азим шеъриятида ранг билан боғлиқ рамзий ва мажозий тимсоллар ифодаси.....	226
М. РАЖАБОВА, Л.БОЗОРОВА. Алишер Навоийнинг «Назм ул- жавоҳир» асарида иймон талқини.....	229
Б.ҲАСАНОВА. Асқад Мухторнинг фольклор анъаналаридан фойдаланиш маҳорати.....	232
Г.РАВШАНОВА, Б.СИДДИКОВ. Андалибнинг “Юсуф ва Зулайхо” дostonида фольклор анъаналарининг ўрни.....	237
Д.ИГАМУРАТОВА. Н.Носов асарларининг ўзбекча таржималарида фразеологизмлар.....	240
З.РАҲМОНОВА. Адабий эртақларнинг ўзига хос табиати ва тарбиявий характери.....	245
М.ЖўРАЕВА. Мутелик кудуғи	247
Г.ОРИПОВА. Эшқобил Шукур ижодида халқ оғзаки ижоди анъаналари	251
Р.ҲАБОХУНОВА. Роль научных школ в эпоху глобализации.....	253
Н.АЗИЗОВ. Омон Мухтор персонажларининг тадрижий тақомили хусусида.....	256